

УДК 631.47
AGRIS P30

https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/11

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АПШЕРОНА

©*Манафова Ф. А.*, канд. биол. наук, Институт почвоведения и агрохимии НАН
Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, *fidan-1000@rambler.ru*

©*Асланова Г. Г.*, Институт почвоведения и агрохимии НАН Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан

THE STUDY OF SOIL COVER STRUCTURE SOUTHWESTERN PART OF ABSHERON

©*Manafova F.*, Ph.D., Institute of Soil Science and Agrochemistry
of Azerbaijan NAS, Baku, Azerbaijan, *fidan-1000@rambler.ru*

©*Aslanova G.*, Institute of Soil Science and Agrochemistry
of Azerbaijan NAS, Baku, Azerbaijan

Аннотация. Проблема связи структур объектов природы (форм и их соотношений) с их свойствами всегда была актуальной. Существует необходимость показать на карте естественную структуру почвенного покрова с учетом рельефа. Такие карты используются в теоретических исследованиях и практически применимы. Поэтому многие годы почвоведы занимались поиском методов, которые позволили бы выделять на тематических картах почвенные структуры. На основании проведенных исследований были определены структуры почвенного покрова Апшерона и прилегающих территорий Гобустана. Структуры образованы сочетанием почвенных тел. Были определены внутренние качества этих структур, их почвенное содержание, характерные для них физико-химические, биологические свойства. В работе представлено описание.

Abstract. The problem of the connection of the structures of objects of nature (forms and their relationships) with their properties has always been relevant. There is a need to show on the map the natural structure of the soil cover, taking into account the topography. Such maps are used in theoretical studies and are practically applicable. Therefore, for many years, soil scientists have been searching for methods that would allow them to highlight soil structures on thematic maps. Based on the studies, the soil cover structures of Absheron and the adjacent territories of Gobustan were determined. Structures are formed by a combination of soil bodies. The internal qualities of these structures, their soil content, and the physicochemical and biological properties characteristic of them were determined. The paper provides a description.

Ключевые слова: Гобустан, почвенный покров.

Keywords: Gobustan, soil cover.

Апшерон расположен на западном берегу Каспийского моря и является юго-восточной оконечностью Большого Кавказского хребта. Ширина его в средней части 28 км, а длина с востока на запад 62 км. Он имеет отметки от 24 до 300–350 м над уровнем моря. Площадь составляет около 388 тыс га [1].

Своей восточной частью Апшерон глубоко вдается в Каспийское море с трех сторон — севера, востока и юга омывается его водами. Апшерон вытянут в широтном

направлении и в том же направлении испытывает постепенное снижение и изменение своего простирания в начале на юго-восточное, а затем на южное, заканчиваясь клювообразно меридианально вытянутой Шаховой косой. На западе границы Апшерона проведены условно по меридиану мысов Киязинского шоссе (на севере) и Сангачала (на юге). Апшерон — природно-геоморфологический район, который охватывает полуостров и прилегающие территории Гобустана [2].

Формирование почвенного покрова Апшерона происходило в очень сложных экологических условиях, где одним из определяющих является геолого-геоморфологический фактор [3].

По характеру морфогенетических типов рельефа, особенностям процесса рельефообразования и структурным особенностям рельефа Апшерон выделяют как самостоятельный геоморфологический район [1]. Орографические элементы Апшерона, отклоняются от «общекавказского» направления и характеризуются субмеридиальным направлением. Апшерон в основном, характеризуется прямым тектоническим рельефом, молодостью и слабоденудированностью рельефа. Незначительная высота орографических единиц над базисом эрозии — Каспийским морем, является основным фактором, регулирующим и определяющим процессы эрозии и аккумуляции. Линейно и кулисообразно расположенные уваловидные хребты и гряды с антиклинальным строением характеризуются мягкими сглаженными очертаниями рельефа и незначительным уклоном склонов. Грязевые вулканы создают формы рельефа в виде конусообразных возвышенностей с относительно крутыми склонами вблизи сопки вулкана. Синклинальным структурам в рельефе соответствуют крупные долины и обширные неглубокие плоскodonные котловины. В юго-западной части полуострова положительным формам рельефа соответствуют моноклиналильные гребни и обширное Бакинское синклинальное плато, которое отделяется от других элементов рельефа долинами и оврагами, выработанными на размытых крыльях антиклинальных структур, т.е. они являются инверсионными — обращенными формами рельефа [2].

По морфологическим особенностям рельефа в пределах Апшерона выделяются пять участков: западный, юго-западный, центральный, восточный и северо-западный.

Западный Апшерон представляет собой низкогорье и характеризуется относительно древним приподнятым и интенсивно расчлененным рельефом. Современный рельеф переработан позднейшими эрозионно-денудационными процессами. Глубина расчленения поверхности достигает 200–300 м. Грязевые вулканы развиты слабо.

Юго-западный Апшерон характеризуется инверсионным низкогорным рельефом. Внешние края синклинальных плато (Бакинского и др.) уступом высотой 150–180 м круто (местами ступенчато) обрываются и переходят к плоским котловинам, долинам и оврагам. На размытых сводах антиклиналей широко развиты грязевые вулканы. Местами в долинах (Ясамальская) и котловинах (Локбатанская) широко развиты эоловые формы рельефа (бугристые пески) [4].

Центральный район Апшерона — холмисто-грядовая террасированная равнина. Поверхность слабо расчленена (за исключением Кирмакинской гряды и Бинагадинского увала). Для котловин характерны солончаково-дефляционные процессы. Широко развиты вулканы. Большую роль в процессе рельефообразования сыграли средне-поздне-четвертичные трансгрессии Каспия и аридно-денудационные процессы. Восточный Апшерон занимает часть полуострова к востоку от Фатмаи-Зыхской антиклинальной зоны. Характеризуется слегка всхолмленным, слабо расчлененным рельефом, генетически представляющим собой хазарскую абразионную террасу, местами типа аккумулятивной

равнины (Пиршагинская и Гюргянская). На обширной площади развиты эоловые формы рельефа [5].

В западной части, на небольших котловинах развиты суффозионно-дефляционные процессы. Грязевые вулканы почти отсутствуют. Гобустан местность, лежащая западнее Апшерона, действительно сильно расчленена оврагами и руслами (Рисунок).

Рисунок. Структуры почвенного покрова (СПП) почв Апшеронского полуострова.

Растительный мир Гобустана типичен для растительности пустынь и полупустынь. Она состоит из трав и кустарников, полыни и аналогичных многолетних растений. Среди кучи камней и скал встречается шиповник, карликовая вишня, жимолость, можжевельник, дикие груши, дикий рис, дикий гранат, виноград и некоторые другие виды деревьев и кустарников.

В результате детальной почвенной съемки учеными Азербайджана установлено, что на данной территории распространены серо-бурые почвы, которые являются одним из широко распространенных типов почв Апшерона. Результаты проведенных почвенно-мелиоративных исследований показали, что в своем географическом распространении серо-бурые почвы в условиях Апшеронского полуострова часто образуют высокую сложную комплексность с такыровидными и песчаными примитивными почвами или пятнами солончаков, создавая крайне сложную мозаику в структуре почвенного покрова. Это значительно осложняет мелиоративное оздоровление почв объекта исследования [3].

Методом пластики рельефа были определены структуры почвенной поверхности исследуемой территории. Структура — это геометрическое понятие. На основании проведенных почвенно-лабораторных исследований определены структуры почвенного покрова Апшерона и прилегающих территорий Гобустана с отражением необходимых почвенно-экологических условий. Структуры образованы тем или иным сочетанием почвенных тел. Их разнообразие создает в каждом новом случае тот или иной узор. Когда говорят о структуре, то чаще всего представляют членение пространства каких-либо природных тел, но не их вещества [4–8].

Таблица.

ТИПЫ ПОЧВ ПО СТРУКТУРЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

<i>Типы структур почвенного покрова</i>	<i>Занимаемая площадь, га</i>	<i>Названия почв, входящих в состав</i>
Луковично–собирающий тип	29600	Серо–коричневые обыкновенные Серо–коричневые обыкновенные гипсоносные Серо–коричневые обыкновенные глубинно–гипсоносные Серо–коричневые светлые среднемоштные Серо–коричневые светлые солонцеватые Серо–коричневые светлые глубинно–гипсоносные Серо–коричневые светлые неполноразвитые Серо–бурые глубинно–засоленные Серо–бурые глубинно–гипсоносные Серо–бурые неполноразвитые солончаковато–солонцеватые Почво–грунты сильно–расчлененных склонов
Древовидный тип СПП, вулканического происхождения	93220	Серо–коричневые обыкновенные солонцеватые Серо–коричневые обыкновенные слабосолонцеватые Серо–коричневые глубинно–гипсоносные, маломощные Серо–коричневые светлые среднемоштные Серо–коричневые светлые солонцеватые Серо–коричневые светлые неполноразвитые Серо–бурые солонцеватые Серо–бурые глубинно–засоленные Серо–бурые высоко–гипсоносные Серо–бурые глубинно–гипсоносные Серо–бурые неполноразвитые солончаковато–солонцеватые Прибрежные морские ракушечные пески Техногенные (нефтезагрязненные) земли

С помощью компьютерных технологий для Апшерона разработаны научные основы изучения структур почвенного покрова с учетом рельефа и геолого–геоморфологического строения. Методом пластики рельефа были выделены несколько типов структур почвенного покрова объекта исследования — древовидно–концентрический, луковично–собирающий тип СПП на западе Апшерона, древовидный тип СПП вулканического происхождения (Гобустано–Апшеронский прогиб). Определены внутренние качества этих структур: их почвенное содержание, характерные для них физико–химические, биологические свойства.

Список литературы:

1. Ширинов Н. Ш. Структурно–геоморфологическая карта Апшеронского полуострова (М:100000). 1959.
2. Степанов И. Н. Пространство и время в науке о почвах. М.: Наука, 2003. 176 с.
3. Ширинов Н. Ш. Геоморфология Апшеронской нефтеносной области. Баку: Изд. АН Азерб. ССР, 1965.
4. Салаев М. М., Алиева Р. А., Джафарова Ч. М. Объяснительная записка к почвенной карте Апшерона. Баку, 1983. С. 3–10.
5. Манафова Ф. А. Изменение параметров строения структуры почвенного покрова Апшеронского п-ва в зависимости от антропогенного воздействия // Закономерности

изменения почв при антропогенном воздействии, регулировании состава и функций почвенного покрова: мат. Всерос. науч. конф. М., 2011. С. 157-163.

6. Манафова Ф. А., Гасанова К. М., Асланова Г. Г. Сравнительная характеристика структур почвенного покрова западной и восточной частей Апшеронского полуострова // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 105-115.

7. Салаев М. М., Гасанов В. Г., Галандаров Ч. С. Условия формирования и основные диагностические признаки серо-бурых избыточно увлажненных почв Апшеронского полуострова // Известия АН Азерб ССР, 1988. №3. С. 33-38.

8. Манафова Ф. А., Бабаева Р. Ф. Влияние различных экологических факторов природной среды на структуру почвенного покрова Апшерона // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 153-169.

References:

1. Shirinov, N. Sh. (1959). Strukturno-geomorfologicheska karta Apsheronского poluostrova (M:100000). (in Russian).

2. Stepanov, I. N. (2003). Prostranstvo i vremya v nauke o pochvakh. Moscow. (in Russian).

3. Shirinov, N. Sh. (1965). Geomorfologiya Apsheronской neftenosnoi oblasti. Baku.

4. Salaev, M. M., Alieva, R. A., & Dzhaferova, Ch. M. (1983). Ob'yasnitel'naya zapiska k pochvennoi karte Apsherona. Baku, 3-10.

5. Manafova, F. A. (2011). Izmenenie parametrov stroeniya struktury pochvenного pokrova Apsheronского p-va v zavisimosti ot antropogenного vozdeistviya. In *Zakonomernosti izmeneniya pochv pri antropogenном vozdeistvii, regulirovani i funktsii pochvenного pokrova: mat. Vseros. nauch. konf. Moscow. 157-163.* (in Russian).

6. Manafova, F., Gasanova, K., & Aslanova, G. (2018). Comparative characteristics of the structures of soil cover on the western and eastern parts of Absheron. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 105-115. (in Russian).

7. Salaev, M. M., Gasanov, V. G., & Galandarov, Ch. S. (1988). Usloviya formirovaniya i osnovnye diagnosticheskie priznaki sero-burykh izbytochno uvlazhnennykh pochv Apsheronского poluostrova. *Izvestiya AN Azerb SSR*, (3), 33-38. (in Russian).

8. Manafova, F., & Babayeva, R. (2018). Various ecological factors influence of the natural environment on the structure of the Absheron soil cover. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 153-169. (in Russian).

Работа поступила
в редакцию 29.05.2020 г.

Принята к публикации
05.06.2020 г.

Ссылка для цитирования:

Манафова Ф. А., Асланова Г. Г. Исследования структуры почвенного покрова юго-западной части Апшерона // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 102-106. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/11>

Cite as (APA):

Manafova, F., & Aslanova, G. (2020). The Study of Soil Cover Structure Southwestern Part of Absheron. *Bulletin of Science and Practice*, 6(7), 102-106. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/11>

